

Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці

Історія православної церкви в Україні як одного із етнооб'єднавчих чинників та важливих факторів духовного розвитку народу постійно викликає зацікавленість дослідників. Однією з проблемних сторінок релігійного життя українців є становлення автокефальної церкви у 20-х рр. ХХ ст. Вивчення різних аспектів цієї теми, як то легітимність проголошення автокефалії, висвячення митрополита Василя Липківського та єпископів новоутвореної церкви, місце і роль її в тогочасному суспільстві та взаємодія з іншими православними церквами, що виникли в результаті руйнації більшовиками російської синодальної церкви, є актуальним, оскільки це допоможе краще зрозуміти ситуацію, що існує нині в релігійному житті України та з'ясувати місце української церкви серед інших православних національних церков. Тож розглянемо дослідження створення та діяльності УАПЦ 1920-х рр. у напрацюваннях сучасних українських науковців.

Перші наукові публікації про УАПЦ з'явилися в Україні ще на час її виникнення, проте протягом 70 років вказана тематика висвітлювалася у руслі офіційної антирелігійної доктрини радянської держави. Новий період в історіографії проблеми українського церковного життя розпочався наприкінці 80 – на початку 90-х рр. В умовах національного та державного відродження значно поживався інтерес й до історії української церкви. На проблемах релігійного життя України зосередили свою увагу О.Ігнатуша [1; 2; 3; 6], А.Пилявець [4; 5], Ф.Турченко [6]. Ці розвідки, в яких обґрунтувалося право української церкви на автокефалію, з'ясовувалися обставини її проголошення в 1919 р., географія поширення, соціальна основа автокефального руху, канонічні та організаційні відмінності новоутвореної української церкви та РПЦ відкрили громадськості важливу сторінку духовної історії народу, дослідження якої було активно продовжено українськими істориками.

Значним внеском у справі вивчення історії та загальних підвалин УАПЦ є праці Арсена Зінченка, в яких розглядаються процеси церковно-визвольного руху в Україні, відносини влади і церкви. Автор стверджує, що реального відокремлення церкви від держави не відбулося. Вже в початкових декретах тодішньої влади закладалася руйнівна тенденція пізніших таємних об'їзників та інструкцій, які мали на меті політичне підпорядкування їй церкви, громад та віруючих. Ведучи аморальну політику щодо церкви, радянський уряд руйнував народну традицію, культуру, добродійність, а отже, й суспільну та особисту мораль [10, 114].

А.Зінченко звертався до вивчення життєвого шляху, богословсько-педагогічної діяльності та ролі Василя Липківського в утворенні національної церкви в 1920-х рр. [11; 7; 14]; розглядалися ним й постаті двох наступних митрополитів УАПЦ Миколи Борецького та Івана Павловського [12; 13].

А.Зінченко вважає утворення УАПЦ 1920-х рр. яскравим здобутком національного духовного самовизначення, оскільки вона несла в собі величезний потенціал оновлення церковного життя, а разом з тим й усього українського суспільства, що тоді активно формувалося як єдиний цілісний соціальний організм.

Створення національної православної церкви стало, на думку автора, складовою національно-політичного відродження [7, 8].

Проблему взаємодії більшовицької влади та різних гілок православної церкви в Україні досліджує А.Киридон. Авторка зауважує, що держава намагалася перебрати на себе функції церкви як одного з чинників формування свідомості громадян, повністю нівелювати значення релігії, використовуючи адміністративні методи [15, 123], та також відмічає, що, відносно православної церкви більшовики зайняли двоїсту позицію: з одного боку – планомірний наступ на релігію і церкву, з іншого – гнучкість, обережність і загравання з частиною духовенства задля перетягування на бік радянської влади [16, 236].

Автор констатує своєрідну строкатість релігійної палітри 20-х рр., підкреслює багатогранність і неоднозначність процесу структуризації релігійних конфесій, на який впливала не лише партійно-державна політика, а й внутрішні процеси життєдіяльності самих громадян, а також позиція лідерів цих громад. В той же час звертається увага й на національний фактор, що зумовило своєрідність виникнення та функціонування конфесій. В цьому контексті А. Киридон визначає автокефальний рух як один із напрямків організації православної церкви в Україні, фіксує територію його найбільшого поширення (Київська, Волинська, Подільська та Полтавська губернії) та робить висновок, що партійно-державне керівництво розглядало автокефальний рух скоріше як політичний за своєю суттю, ніж як релігійний, за сприяння органів партійно-державного керівництва та органів ДПУ, йшла активна робота по його розколу [16, 237]. Саме на прикладі УАПЦ, зазначає дослідниця, яскраво видно свідому політику зптовхування різних конфесій між собою, що її застосовувала радянська влада з метою знекровлення сильнішого супротивника, тобто православну церкву як таку [19, 23 - 30].

Ґрунтовні дослідження діяльності автокефальної церкви здійснено Іриною Преловською. На основі архівних матеріалів вона аналізує розвиток церкви в Україні у період національно-визвольних змагань, особливу увагу звертаючи на ключові моменти розвитку української автокефальної церкви, як то I Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ, проведений 14 – 30 жовтня 1921 року в Києві, коли в результаті напружених переговорів було вирішено відновити автокефальний статус української церкви та шляхом хіротонії висвятити митрополита [20]. Авторка аналізує значення цього акту, що мав неабиякі наслідки для подальшого життя УАПЦ: він викликав вкрай негативну реакцію з боку єпископів РПЦ, які одразу ж визначили цей акт як самосвятство, що суперечить канонам Вселенської Церкви; з другого боку частини священиків, що підтримували рух за створення Української Церкви, відійшла від УАПЦ, вважаючи висвяту неканонічною і, відповідно, - недійсними всі таїнства, в тому числі й висвяту єпископів УАПЦ [23, 56].

I. Преловська звертається й до діяльності II Собору УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 р., в результаті якого, на вимогу більшовицької влади, Липківського було усунуто від митрополичого служіння та новим митрополитом УАПЦ було обрано Миколу Борецького [24] та роль цього Собору в подальшій історії церкви. Автор також фіксує, що конфліктом між новоствореною УАПЦ та РПЦ скористалися представники влади, яких цікавила не їх канонічність, а можливість розколоти православну церкву, яка самим існуванням заважала розгорнути серед широких мас населення «переможну ідеологію» большевизму [23, 56]. Значну увагу дослідниця приділяє вивченню

природи походження новотворів в УАПЦ та приходять до висновку, що вони виникли через конфлікт з російським єпископатом в Україні, значний вплив на цей процес справили революційна ідеологія, політика радянської держави, проте вони мали своє підґрунтя й у традиціях Української церкви, яка існувала на теренах України до XVII ст., не виключає автор й особистого впливу видатних діячів УАПЦ [16, 20].

Вивченням богословської спадщини Василя Липківського займався Анатолій Денисенко. Аналізуючи літературну спадщину митрополита, його проповіді, дослідник відзначає те, що просвітителю вірив, що Україна буде демократичною, правовою державою на основі суверенного самовизначення української нації, на основі християнських цінностей [25; 26]. Денисенко наголошує на тому, що перший митрополит УАПЦ закликав слухачів зберегти свою національну свідомість, звичай і мову, неперервність українського національного ідеалу [25, 127].

Значну увагу розвитку релігійного життя в Україні 1920-х рр., а в контексті цього й становленню УАПЦ та її взаєминам з іншими православними церквами, що виникли в той час, приділяє Н. Шип у своїй праці «Церковно-православний рух в Україні (поч. XX ст.)» [27]. Вона відзначає, що саме церква Липківського залишалася найбільш впливовою та численною впродовж вказаного десятиріччя, проте вона однією із перших і постраждала від звинувачень у контрреволюційній діяльності та зазнала репресій відносно її служителів. Н. Шип вважає, що відновлення національної церкви як установи стало можливим завдяки тому, що український народ продовжував зберігати у релігійному житті вікові православні традиції, що й стало підґрунтям для духовного відродження українців.

Цікавими є розвідки з регіональної історії автокефальної церкви, які виявляють особливості релігійного руху першої третини XX ст. в різних місцевостях України. Так, рух за утвердження автокефальної церкви на Черкащині досліджував С. Кривенко [26], до діяльності духовенства УАПЦ, взаємовідносин з іншими православними течіями на Півдні України зверталася Балягузова О. [27], церковно-національний рух на Волині вивчав В. Борщевич [28].

Тож, як бачимо, сучасні дослідники сходяться в оцінці УАПЦ не тільки як релігійного, а й як політичного руху, який було використано для ослаблення РПЦ, а потім знищено, оскільки він дістав широку підтримку населення України, що зберегло в пам'яті традиції та засади української церкви і позитивно сприйняло її відновлення. Відносно ж проблеми набуття власної ієрархії церквою, в сучасній історичній науці панує думка про її відповідність канонам Вселенського православ'я та відстоюється право української церкви на автокефалію, як первинної відносно церкви російської. Чимало розвідок присвячено визначним діячам церковно-національного руху, в яких простежується їх життєвий шлях та діяльність, спрямована на відновлення автокефалії української церкви. Проте варто зазначити, що в наукових дослідженнях мало уваги приділяється середньому та нижчому прошарку духівництва УАПЦ, їх становищу в радянському суспільстві 1920-х рр., соціальному складу та причинам, що привели до служіння саме в автокефальній церкві. Цікавим напрямком дослідження може стати порівняння кліру УАПЦ та інших гілок православної церкви, що утворилися на Україні в означений період.

Примітки

1. Ігнатуша О. До історії української автокефальної православної церкви (1921 – 1930 рр.) // Питання історії СРСР. – 1991. - №36. – Харків, 1991. – С. 47 – 54.
2. Ігнатуша О. Проголошення директорією УНР автокефалії православної церкви в Україні // Український історичний збірник. – 1993. - №37. – Харків: Основа, 1992. – С. 20 – 29.
3. Ігнатуша О. Українська Автокефальна Православна Церква (1917 – 1930 рр.) - Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02.(Запорізький університет) – Запоріжжя, 1993. – 20 с.
4. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ. – 1990. – № 5. – С. 19 – 24.
5. Митрополит Василь Липківський: матеріали до біографії / З фондів ЦДАВО України (упорядник Л. Пилявець). – К., 1993. – 43 с.
6. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна... // Вітчизна. – 1989. - №12. – С. 166–175.
7. Зінченко А. Неоціненна спадщина українського православ'я. До 80-річчя УАПЦ // Українська культура. – 2001. - №9 - 10. – С. 8 – 9.
8. Зінченко А. Роль християнської церкви в становленні суспільства й держави // Розбудова держави. – 1996. - №11. – С. – 47 – 50.
9. Зінченко А. Українське православ'я як національно-історичний феномен // Генеза. – 1994. - №2. – С. 242 – 248.
10. Зінченко А. Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // Український історичний журнал. – 1992. - №1. – С. 104 – 114.
11. Зінченко А. Визволитися вірою: Життя і діяння митрополита Василя Липківського. – К., 1997. – 423 с.
12. Зінченко А. Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. – К., 2003. – 156 с.
13. Зінченко А. «... Я люблю свою батьківщину і свою рідну церкву» // Київська старовина. – 1993. - №3. – С. 114 – 127.
14. Зінченко А. Педагогічне служіння Василя Липківського // Рідна школа. – 1996. - №5–6. – С. 14–18.
15. Киридон А. Ідеологічне протистояння церкви і держави в умовах тоталітарної системи в Україні // Влада і церква в Україні (перша половина ХХ ст.). Зб. наук. праць. – Полтава, 2000. – С. 123 – 132.
16. Киридон А. Засади релігійно-церковної політики радянської влади в Україні (перша половина 1920-х рр.) // Історія релігії в Україні. Праці XI-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16 – 19 травня, 2001 р.). Кн. I. – Львів, 2001. – С. 235 – 240.
17. Киридон А. Про причини обновленського руху в Україні // Різдво Христове. 2000. Статті і матеріали. – Львів: Логос, 2001. – С. 235 – 240.
18. Киридон А. Структурний аналіз релігійної ситуації в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігії в Україні. Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 22 травня 2003 р.). Книга I. – Львів, 2003. – С. 268 – 275.
19. Киридон А. «Щоб вороги топили один одного...» // Людина і світ. – 2004. №6. – С. 23 – 30.

20. Преловська І. Історико-джерелознавчий аналіз матеріалів I Всеукраїнського Православного Собору УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 року: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06.(НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського) – К, 1998. – 18 с.
21. Преловська І. Голгофа митрополита Василя Липківського // Історія релігії в Україні. Науковий щорічник. 2004. Кн. I. – Львів, 2004. – С. 473 – 476.
22. Преловська І. З історії змагань за автокефалію національних православних церков у Грузії і в Україні // Розбудова держави. – 1998. - №9 – 10. – С. 97 – 106.
23. Преловська І. Надбання власної ієрархії Українською автокефальною православною церквою (За матеріалами I Всеукраїнського Православного Собору УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 року) // Злочин. (Упор. Петро Кардаш). – Мельбурн - Київ, 2003. – С. 51 – 56.
24. Преловська І. «Собор самопізнання» Української автокефальної православної церкви // Людина і світ. – 2001. - №6. – С. 42 – 46.
25. Денисенко А. Благословенне слово Василя Липківського // Пам'ять століть. – 2002. - №2. – С. 123 – 127.
26. Денисенко А. Християнсько-національний ідеал у проповідях Василя Липківського // Пам'ять століть. – 1997. - №1. – С. 144 – 147.
27. Шип Н. Церковно-православний рух в Україні (поч. ХХ ст.). – К, 1995. – 64 с.
28. Кривенко С. До історії автокефалії. // Родовід. – 1991 - №1 – С.51-56
29. Балягузова О. Історія УАПЦ на Миколаївщині (20-ті рр. ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 26. Вип. 13. Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 71 – 76.
30. Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.). – Луцьк, 2000. – 254 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006